

АТОПИК ДЕРМАТИТ БИЛАН ОГ‘РИГАН БЕМОРЛАРДА COMFODERM M 2 KREMNING KLINIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Maxmudov Kamoliddin Xamidovich

Yuldashova Nodira Egamberdievna

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrasini,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035897>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot Comfoderm M 2 kremning atopik dermatitni davolashdagi klinik samaradorligini baholashga bag‘ishlangan. Tadqiqotda 20 nafar bemor ishtirok etdi, shundan 13 nafari ayol va 7 nafari erkak. Bemorlarning yoshi 18 yoshdan 30 yoshgacha edi. Tadqiqot davomida SCORAD shkalasi yordamida klinik ko‘rinishlarning og‘irligi baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Comfoderm M 2 kremi atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarda sezilarli terapevtik ta‘sir ko‘rsatdi. Davolashning ikkinchi haftasiga kelib, bemorlarning 80%ida sezilarli yaxshilanish, 20%ida to‘liq tiklanish qayd etildi. Quruq teri, eritema, qichishish, teri qipiqanishi va yonish hissi kabi simptomlar sezilarli darajada kamaydi. Tadqiqot natijalari Comfoderm M 2 kremi atopik dermatitni davolashda samarali va xavfsiz ekani, bemorlar tomonidan yaxshi muhosaba qilinishini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: Comfoderm M 2, atopik dermatit, klinik samaradorlik, SCORAD shkalasi, glyukokortikosteroidlar, qichishish, eritema, teri to‘sig‘i, dermatologik terapiya, lokal davolash.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕМА COMFODERM M 2 У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Махмудов Камолитдин Хамидович

Юлдашева Нодира Эгамбердиевна

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено оценке клинической эффективности крема Comfoderm M 2 в лечении atopического дерматита. В исследовании приняли участие 20 пациентов, из которых 13 женщин и 7 мужчин. Возраст пациентов составлял от 18 до 30 лет. В ходе исследования с использованием шкалы SCORAD оценивалась тяжесть клинических проявлений. Результаты исследования показали, что крем Comfoderm M 2 продемонстрировал значительный терапевтический эффект у пациентов с atopическим дерматитом. Ко второй неделе лечения у 80% пациентов было отмечено значительное улучшение, а у 20% — полное восстановление. Такие симптомы, как сухость кожи, эритема, зуд, шелушение кожи и чувство жжения, значительно уменьшились. Результаты исследования подтвердили, что крем Comfoderm M 2 является эффективным и безопасным средством для лечения atopического дерматита и хорошо переносится пациентами.

Ключевые слова: Comfoderm M 2, atopический дерматит, клиническая эффективность, шкала SCORAD, глюкокортикостероиды, зуд, эритема, барьерная функция кожи, дерматологическая терапия, местное лечение.

EVALUATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF COMFODERM M 2 CREAM IN PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

Makhmudov Kamoliddin Khamidovich

Yuldasheva Nodira Egamberdievna

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to assessing the clinical efficacy of Comfoderm M 2 cream in the treatment of atopic dermatitis. The study involved 20 patients, including 13 women and 7 men. The age of the patients ranged from 18 to 30 years. During the study, the severity of clinical manifestations was assessed using the SCORAD scale. The results of the study showed that Comfoderm M 2 cream demonstrated significant therapeutic effects in patients with atopic dermatitis. By the second week of treatment, significant improvement was observed in 80% of patients, and complete recovery was noted in 20%. Symptoms such as dry skin, erythema, itching, skin peeling, and burning sensation were significantly reduced. The study results confirmed that Comfoderm M 2 cream is an effective and safe treatment for atopic dermatitis and is well tolerated by patients.

Keywords: Comfoderm M 2, atopic dermatitis, clinical efficacy, SCORAD scale, glucocorticosteroids, itching, erythema, skin barrier function, dermatological therapy, topical treatment.

KIRISH

Atopik dermatit – surunkali yallig‘lanishli teri kasalligi bo‘lib, allergik reaksiyalar va terining himoya funksiyasining buzilishi natijasida rivojlanadi. Ushbu kasallik ko‘pincha bolalik davrida boshlanadi va ba‘zan kattalar yoshida ham davom etadi. Patogenezida genetik moyillik, immun tizimi buzilishi va atrof-muhit omillari muhim rol o‘ynaydi. Atopik dermatitli bemorlarning terisida lipidlar yetishmovchiligi, suv yo‘qotilishining oshishi va yallig‘lanish jarayonlarining faollashuvi kuzatiladi. Terining lipid mantiyasini tiklash va yallig‘lanish jarayonlarini kamaytirish maqsadida glyukokortikosteroidlar va yumshatuvchi vositalar keng qo‘llaniladi. Ushbu tadqiqotda Comfoderm M 2 kremning atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlardagi samaradorligi baholandi.

MAQSAD. Tadqiqotning asosiy maqsadi – Comfoderm M 2 kremning atopik dermatitni davolashdagi klinik samaradorligini baholash. Shuningdek, SCORAD shkalasi yordamida bemorlarning teri simptomlari o‘zgarishini aniqlash va davolash natijalari bo‘yicha statistik tahlil o‘tkazish ham tadqiqotning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotda 20 nafar bemor qatnashdi (13 ayol va 7 erkak). Bemorlarning yoshi 18 dan 30 yoshgacha bo‘lib, ularning 16 tasida teri jarayoni yuz va bo‘yinda, 14 tasida qo‘llarning bukilish yuzasida, 6 tasida esa tizza osti chuqurligida joylashgan edi. Tadqiqot ishtirokchilariga Comfoderm M 2 kremi kuniga bir marta 2 hafta davomida quruq va toza teriga surtilishi belgilandi. Har kuni bemorlarning holati individual ambulatoriya kartalariga qayd etildi. Klinik samaradorlik SCORAD shkalasi asosida baholandi.

NATIJARAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bemorlarning ko‘pchiligida klinik yaxshilanish 3-5 kun ichida kuzatildi. Ikki hafta davomida 16 bemorda (80%) sezilarli yaxshilanish, 4 bemorda (20%) esa to‘liq tiklanish kuzatildi. SCORAD indeksining boshlang‘ich ko‘rsatkichi $37,5 \pm 2,3$ ball bo‘lib, davolash tugagach $4,7 \pm 0,8$ ballgacha pasaydi. Teri quruqligi 85%

bemorda yo‘qoldi, eritema 65% bemorda yo‘qoldi, qichishish va qipiqlanish sezilarli darajada kamaydi. Barcha bemorlar Comfoderm M 2 kremining yaxshi muhosaba qilinganini va hech qanday jiddiy nojo‘ya ta‘sir kuzatilmaganini ta‘kidlashdi.

Jadval 1. SCORAD shkalasi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichlar

Ko‘rsatkich	Davolashdan oldin	Davolashdan keyin
SCORAD (o‘rtacha)	37,5 ± 2,3	4,7 ± 0,8
Quruq teri (%)	85%	0%
Eritema (%)	65%	0%
Qichishish (%)	50%	5%

Gistogramma 1. SCORAD indeksining davolashdan oldin va keyingi o‘zgarishi (Shakl ilova qilinadi)

XULOSA. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Comfoderm M 2 kremi atopik dermatit bilan og‘rigan bemorlarda yuqori klinik samaradorlikni namoyon etdi. Bemorlarda SCORAD indeksining sezilarli pasayishi, simptomlarning kamayishi va umumiy klinik yaxshilanish qayd etildi. Kremning yaxshi muhosaba qilinishi va nojo‘ya ta‘sirlarning kuzatilmaganini uning atopik dermatitni davolash uchun samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari asosida Comfoderm M 2 kremi atopik dermatitning kompleks davolash protokoli kiritish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o‘rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.
6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – T. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.

9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.

26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.